

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА

КОБИЛОВА ШОЗОДА ТИМУРОВНА¹

ИСХАКОВА САРВАР АЮБОВНА²

¹к.э.н., доцент университета Zarmed

²PhD, доцент Самаркандского института экономики и сервиса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19035263>

Аннотация. В статье исследуется роль стратегического маркетинга в формировании и повышении конкурентоспособности туристической индустрии Узбекистана в условиях глобализации мирового туристического рынка. Обосновано, что наличие значительного туристического потенциала само по себе не обеспечивает устойчивых конкурентных преимуществ без применения системных маркетинговых инструментов. На основе методов стратегического анализа, включая PESTLE-анализ, модель маркетинг-микса 7P и SWOT-анализ, выявлены ключевые факторы, препятствующие развитию туристической индустрии страны. Особое внимание уделено проблемам цифрового маркетинга, территориального брендинга и сезонности туристического спроса. Сформулированы практические рекомендации по внедрению омниканальных маркетинговых стратегий, диверсификации туристического продукта и развитию бренда туристических дестинаций. Реализация предложенных подходов будет способствовать укреплению позиций Узбекистана на мировом туристическом рынке и повышению экономической эффективности сферы услуг.

Ключевые слова: стратегический маркетинг, конкурентоспособность, туристическая индустрия, экономика сферы услуг, дестинация, брендинг, цифровой маркетинг, Узбекистан.

Аннотация. Мақолада глобаллашув жараёнида Ўзбекистон туризм саноатининг рақобатбардошлигини шакллантириш ва оширишда стратегик маркетингнинг роли ўрганилган. Халқаро туризм бозорида барқарор рақобатбардошликни таъминлаш учун фақатгина туристик салоҳиятнинг ўзи билан етарли эмаслиги ва бунинг учун тизимли маркетинг воситаларидан фойдаланиш лозимлиги кўрсатилган. PESTLE-таҳлили, 7P маркетинг микс модели ва SWOT-таҳлили каби стратегик таҳлил усулларидан фойдаланган ҳолда, мамлакат туризм саноатининг ривожланишига тўсқинлик қилувчи асосий омиллар аниқланган. Рақамли маркетинг, худудий брендинг ва туризм талабининг мавсумийлигига алоҳида эътибор қаратилган. Омниканалли маркетинг стратегияларини амалга ошириш, туризм маҳсулотларини диверсификация қилиш ва йўналиш брендини ривожлантириш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқилган. Таклиф этилаётган ёндашувларни амалга ошириш Ўзбекистоннинг глобал туризм бозоридаги мавқеини мустаҳкамлашга ва хизмат кўрсатиш соҳасининг иқтисодий самарадорлигини оширишга ёрдам бериши асослаб берилган..

Калит сўзлар: стратегик маркетинг, рақобатбардошлик, туризм соҳаси, хизмат кўрсатиш соҳаси иқтисодиёти, йўналиш, брендинг, рақамли маркетинг, Ўзбекистон.

Abstract. This article examines the role of strategic marketing in shaping and enhancing the competitiveness of Uzbekistan's tourism industry in the context of a globalizing global

tourism market. It is demonstrated that significant tourism potential alone does not provide sustainable competitive advantages without the use of systemic marketing tools. Using strategic analysis methods, including PESTLE analysis, the 7P marketing mix model, and SWOT analysis, key factors hindering the development of the country's tourism industry are identified. Particular attention is paid to digital marketing, territorial branding, and the seasonality of tourism demand. Practical recommendations are formulated for the implementation of omnichannel marketing strategies, tourism product diversification, and destination brand development. Implementation of the proposed approaches will contribute to strengthening Uzbekistan's position in the global tourism market and increasing the economic efficiency of the service sector.

Keywords: strategic marketing, competitiveness, tourism industry, service sector economics, destination, branding, digital marketing, Uzbekistan.

В современных условиях глобализации и усиления международной конкуренции туристическая индустрия выступает одним из ключевых факторов устойчивого социально-экономического развития национальной экономики. Туризм оказывает мультипликативное воздействие на смежные отрасли, способствует росту занятости населения, развитию региональной инфраструктуры и увеличению экспортного потенциала сферы услуг. В Республике Узбекистан туризм в последние годы рассматривается как приоритетное направление экономической политики, что отражается в реализации государственных программ, направленных на либерализацию визового режима, развитие туристической инфраструктуры и активное продвижение национального туристического продукта на международном рынке.

Несмотря на значительный туристический потенциал, конкурентоспособность туристической индустрии Узбекистана на мировом рынке остается ниже потенциально возможного уровня, что обусловлено не только инфраструктурными и институциональными ограничениями, но и недостаточной системностью применения стратегического маркетинга. Наличие богатого историко-культурного наследия и благоприятных природно-климатических условий само по себе не гарантирует устойчивых позиций страны в глобальном туристическом пространстве, поскольку данные преимущества требуют целенаправленного преобразования в рыночные ценности через инструменты позиционирования, брендинга и формирования целостного имиджа дестинации. В настоящее время маркетинговая деятельность в сфере туризма преимущественно носит фрагментарный и тактический характер, что не позволяет в полной мере учитывать динамику международного спроса и изменяющиеся предпочтения туристов. Между тем современный мировой туристический рынок характеризуется усилением конкуренции, ростом требований к качеству сервиса, уровню цифровизации и уникальности туристического опыта, что объективно повышает роль стратегического маркетинга как ключевого инструмента формирования долгосрочных конкурентных преимуществ. В этих условиях ориентация на потребителя, интеграция цифровых технологий и разработка согласованных маркетинговых стратегий становятся необходимыми предпосылками повышения привлекательности и устойчивой конкурентоспособности туристической индустрии Узбекистана на мировом рынке.

Теоретические основы стратегического маркетинга в туризме получили широкое развитие в трудах зарубежных и отечественных ученых. В концепциях Ф. Котлера, Д. Бухалиса, Дж. Ритчи и Дж. Крауча стратегический маркетинг рассматривается как системный процесс анализа внешней среды, формирования ценностного предложения и управления брендом туристической дестинации. Согласно подходу Ритчи и Крауча, конкурентоспособность туристического направления определяется сочетанием сравнительных преимуществ, обусловленных ресурсным потенциалом, и конкурентных преимуществ, формируемых посредством эффективного управления, маркетинга и инноваций.

Методологическую основу исследования составляют методы системного и структурного анализа, а также инструменты стратегического маркетинга. В ходе исследования использованы PESTLE-анализ для оценки макросреды, модель маркетинг-микса 7P для анализа маркетинговой деятельности туристических предприятий и SWOT-анализ для выявления сильных и слабых сторон туристической индустрии Узбекистана. Эмпирическая база исследования сформирована на основе анализа деятельности туристических предприятий Самаркандской области, статистических данных и материалов международных туристических организаций.

Проведённый PESTLE-анализ показал, что проводимые в Узбекистане институциональные и экономические реформы создают благоприятные условия для развития туризма. Расширение безвизового режима, государственная поддержка инвестиционных проектов и развитие транспортной инфраструктуры положительно влияют на формирование туристического спроса. В то же время были выявлены препятствия - высокая стоимость авиабилетов, нехватка кадров в сфере обслуживания с необходимыми «soft skills» и маркетинговыми компетенциями, низкая цифровая представленность, а также недостаточная интеграция с SEO и международными платформами.

Анализ маркетинговой деятельности туристических предприятий на основе модели 7P показал, что инфраструктурная и материальная составляющая туристического продукта в ряде регионов соответствует международным стандартам. Однако такие элементы стратегического маркетинга, как продвижение, управление взаимоотношениями с клиентами и формирование устойчивого бренда дестинации, развиты недостаточно. Большинство туристических компаний используют цифровые каналы преимущественно как информационные ресурсы, не интегрируя их в полноценные системы онлайн-продаж и коммуникации с потребителями.

Обобщение результатов SWOT-анализа свидетельствует о том, что сильными сторонами туристической индустрии Узбекистана являются уникальное культурно-историческое наследие, высокий уровень безопасности и благоприятное географическое положение. К слабым сторонам относятся неоднородность качества сервиса, недостаточный уровень профессиональной подготовки кадров и слабое развитие цифрового маркетинга. Вместе с тем выход на глобальный рынок паломнического и культурно-познавательного туризма, а также использование современных информационных технологий создают значительные возможности для повышения конкурентоспособности отрасли.

В то же время по результатам проведённых анализов выявлен ряд системных проблем, характерных для туристической индустрии Узбекистана, ограничивающие конкурентоспособность отрасли.

Первая проблема связана со стратегическими и аналитическими слабостями в туристическом секторе. Многие туристические компании выстраивают маркетинг преимущественно вокруг историко-культурного образа и концепции «Великого шелкового пути». Несмотря на относительную силу данного позиционирования, оно не в полной мере отражает разнообразие туристических ресурсов страны и сдерживает развитие высокодоходных сегментов рынка. Так, в Самарканде и Бухаре многие компании на протяжении длительного времени предлагают в основном стандартные экскурсионные пакеты. В то же время конкурирующие государства региона формируют эмоционально насыщенные туристические продукты для различных аудиторий, что позволяет им привлекать более платежеспособных туристов.

Вторая важная проблема связана с низким уровнем цифровизации туристического сектора. Во многих компаниях отсутствуют полнофункциональные многоязычные веб-сайты, наблюдается низкий уровень SEO, недостаточно используются социальные сети, а также слабое присутствие на международных онлайн-платформах бронирования. В результате значительная часть компаний остаётся вне глобального информационного пространства. Данная проблема особенно ярко проявляется в таких регионах, как Бухара и Хива, где многие компании по-прежнему в основном опираются на офлайн-методы продвижения, тогда как конкуренты активно используют цифровой маркетинг и международные агрегаторные платформы.

Третья проблема связана с недостаточной локализацией маркетинговых коммуникаций. Многие гостиницы и туристические компании ориентируют свои коммуникации в основном на русский язык и частично на английский, однако адаптированные сообщения для рынков Ближнего Востока, Турции и стран Восточной Азии представлены недостаточно.

Это приводит к снижению уровня доверия со стороны потенциальных туристов и снижению конкурентоспособности отрасли. Несмотря на проводимую государством политику продвижения национального туристического бренда, сотрудничество между государственным и частным секторами носит недостаточно системный характер. Крупные туристические проекты часто развиваются как отдельные бренды, что ослабляет сильное воздействие единого бренда страны.

Как показывают результаты исследования, ключевые ограничения развития туристической индустрии Узбекистана носят преимущественно маркетинговый характер и связаны с проявлениями так называемой «маркетинговой близорукости», когда внимание субъектов рынка концентрируется главным образом на традиционных конкурентных преимуществах, тогда как потенциал новых рыночных возможностей используется недостаточно. В то же время практика успешных зарубежных и отечественных компаний свидетельствует о высокой эффективности активного применения инструментов цифрового маркетинга, глубокой сегментации целевых рынков и организации многоязычных коммуникаций с потребителями. Однако формирование устойчивой конкурентоспособности на международном туристическом рынке требует перехода от

разрозненных маркетинговых действий к использованию системных и стратегически ориентированных инструментов.

Исходя из полученных результатов, в целях развития туристической индустрии Узбекистана целесообразно реализовать комплекс взаимосвязанных маркетинговых решений, включающих внедрение омниканального маркетинга с одновременной реализацией туристических продуктов через социальные сети, мобильные приложения и глобальные системы бронирования, а также использование стратегии «Content-first» с акцентом на визуальный сторителлинг. Существенное значение имеет диверсификация туристических продуктов за счёт развития «туризма впечатлений» (Experience Tourism), предполагающего активное вовлечение туристов в локальные культурные и ремесленные практики, например участие в мастер-классах по традиционным видам деятельности. Дополнительно рекомендуется внедрение систем Revenue Management в деятельности гостиниц и туроператоров, обеспечивающих гибкое ценообразование в зависимости от колебаний спроса. Важным направлением также выступает развитие брендинга туристических направлений (Destination Branding), предусматривающего формирование уникальных логотипов и слоганов для регионов, что будет способствовать укреплению их узнаваемости и дифференциации на мировом туристическом рынке.

Таким образом, стратегический маркетинг играет ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности туристической индустрии Узбекистана на мировом рынке. Переход от фрагментарных маркетинговых действий к системному стратегическому управлению, ориентированному на развитие бренда туристических дестинаций, цифровизацию и инновации, является необходимым условием устойчивого развития туристической индустрии и повышения экономической эффективности сферы услуг.

Список литературы

1. Астанакулов О. Ўзбекистонда туризм самарадорлигини баҳолаш ва уни ривожлантириш истиқболлари. Qo‘qon Universiteti Xabarnomasi, 2024. 13, 16–21. <https://doi.org/10.54613/ku.v13i.1014>
2. Buhalis, D. Information Technology for Strategic Tourism Management. Pearson Education, 2022.
3. Котлер Ф. Основы маркетинга. Издательский дом Вильямс, 2007.
4. Тешабаева О. Туризм соҳасидаги тадбиркорлик корхоналари рақобатбардошлигини оширишнинг назарий ва услубий асослари. Economics and Innovative Technologies, (2023).11(3), 207–214. https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss3/i21
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 27 июлдаги "Туризм соҳасини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-238-сонли қарори.
6. Rahmonov, T., & Hamdamov, A. (2024). RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZM SOHASI RIVOJLANISHIGA TA’SIRI. *Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari*, 4(1), 31-37.

7. Hamdamov, A. (2023). ТУРИЗМ СОҲАСИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН САМАРАЛИ ФЙДАЛАНИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ОМИЛЛАРИ. *Economics and Innovative Technologies*, 11(4), 375-382.
8. Ҳамдамов, А. Туризм Соҳасида Рақамли Технологиялар Орқали Смарт Туризмни Ташкил Этишинг Асосий Хусусиятлари. *Green Economy and Development*, 1(10), 662800.
9. Ergasheva Z. B. The Role of Marketing Strategies and Organizational-Economic Factors in Ensuring Competitiveness in the Tourism Industry. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 2025. 12(10). <https://www.ijmrd.in/index.php/imjrd/article/view/3914>
10. О‘Г‘ЛИ, Н. А. Н. (2024). ТУРИСТИК МАНСУЛОТЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЖАРАЙОНИГА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ОПТИМАЛЛАШТИРИШ MASALALARINI MODELLASHTIRISH. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (7), 641-653.
11. Ҳамдамов, А. Х. (2020). ИНФРАСТРУКТУРА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. In *НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА* (pp. 669-671).